

Navigare il mare agitato della scienza del XXI secolo

Viviamo sempre più immersi nella scienza, e sempre più confusi da essa. Ogni giorno, sui media, escono centinaia di notizie, anteprime e commenti su risultati di ricerche scientifiche che apparentemente dicono tutto e il contrario di tutto, con il risultato di alimentare l'antiscientismo invece di combatterlo. Alcune fondamentali questioni metodologiche ed epistemologiche, che dovrebbero rappresentare le ovvie e scontate basi per qualsiasi valutazione intorno ad affermazioni o prodotti scientifici, si vanno perdendo in una nebbia cognitiva che investe ormai anche molti specialisti del settore, figuriamoci le persone comuni. Le righe che seguono vorrebbero rappresentare un piccolissimo, ma speriamo non nullo, aiuto per ritrovare la rotta.

Se non ci fosse il problema della complessità, e se ogni livello dell'esistente fosse trattabile senza perdita attraverso formalizzazione matematica completa, potremmo immaginare una sola scienza fondamentale: la fisica.

La fisica ha come obiettivo la descrizione e la spiegazione dell'esistente: **tutto** l'esistente. Da ormai molto tempo, gli scienziati hanno compreso che, per una descrizione univoca e precisa di qualsiasi fenomeno o entità esistente, occorre passare attraverso relazioni matematiche. Per questo, ogni fenomeno, per essere descritto correttamente e completamente, deve passare da una o, molto più spesso, da diverse equazioni matematiche.

Quasi contemporaneamente a uno strepitoso successo nella comprensione e previsione dei fenomeni naturali, con immense ricadute nella vita di tutti i giorni e di tutte le persone, si è però capito che la descrizione puramente e propriamente fisico-matematica dei fenomeni naturali era alla portata dell'intelletto e dei sistemi computazionali umani solo per un piccolissimo sottoinsieme di fenomeni semplici e/o semplificati, che sono l'eccezione nell'universo, anche se un'eccezione straordinariamente feconda sia in termini di comprensione sostanziale e concettuale, sia in termini di ricadute pratiche nella vita di ciascuno di noi.

La normalità nell'universo, però, è costituita da sistemi e fenomeni complessi che non sono descrivibili, entro i limiti dell'intelletto umano, con l'approccio e il formalismo "no compromise" della fisica.

Dio, se esiste, può contemplare l'assoluta bellezza e maneggiare con disinvoltura l'equazione del tutto e, soprattutto, le sue soluzioni per ogni condizione al contorno; ma questo privilegio è del tutto precluso agli uomini. Da qui la nascita di chimica, geologia, biologia, ecc. Tutte discipline che, al prezzo di una massiccia rinuncia alla validità completa e assoluta del formalismo quantitativo e matematico nella descrizione dei fenomeni, ci

hanno regalato una comprensione comunque quantitativa e generalizzabile e molto utile dal punto di vista pratico di tanti fenomeni e sistemi complessi.

Uno dei prezzi da pagare per volgere in positivo i nostri strutturali e invalicabili limiti cognitivi è che non esiste più la verità scientifica assoluta: le verità sono invece categorizzate e tipizzate in senso gerarchico. Se dico che due corpi si attraggono con una forza proporzionale al prodotto delle masse e inversamente proporzionale al quadrato della distanza, o se dico che elevati livelli di colesterolo LDL aumentano il rischio cardiovascolare, dico in entrambi i casi cose scientificamente fondate; ma il loro livello gerarchico di verità non è certo lo stesso.

Sin dalle prime fasi dell'immane esplosione del progresso scientifico moderno, il cui impatto positivo e rivoluzionario nella vita delle persone non ha avuto precedenti nella storia umana, soprattutto a partire dal XIX secolo, il metodo scientifico, basato sulla prova sperimentale, confermativa o confutativa, è stato preso a modello per essere applicato a un raggio sempre più vasto di situazioni e approcci disciplinari.

Non dobbiamo dimenticare, però, che il metodo scientifico sperimentale è nato ed è stato sviluppato, nelle sue caratteristiche e procedure fondamentali, per essere applicato alla fisica dei fenomeni naturali in senso stretto e, nello specifico storico, alla meccanica, alla termodinamica e all'elettromagnetismo.

Ai giorni nostri, il metodo scientifico è nominalmente applicato in virtualmente ogni campo disciplinare: dalla medicina alla farmacologia, dall'economia alla psicologia, dall'ecologia alla storia. Di pari passo con la diffusione universale e generalizzata di questo tipo di approccio, si stanno manifestando limiti sempre più evidenti e preoccupanti riguardo alla robustezza informativa che ne deriva.

A rendere più pericoloso e destabilizzante questo processo contribuisce il fatto che il metodo scientifico è stato concepito, sviluppato e finora percepito come assolutamente e totalmente robusto. Esperimenti seminali come quello di Michelson e Morley o quello di Eötvös, oppure esperienze paradigmatiche come l'effetto fotoelettrico o l'effetto Compton, sono simboli potentissimi di evidenze e verità altamente robuste.

Il punto decisivo è che la forza del metodo scientifico non si trasferisce automaticamente, intatta, a ogni oggetto su cui esso viene applicato e ciò che era nato come metodo di massima potenza in contesti altamente controllabili viene oggi applicato a domini sempre più complessi, instabili e meno isolabili. All'applicazione sempre più universale e orizzontale del metodo scientifico in qualsiasi branca informativo-cognitiva dell'esperienza umana è corrisposto un indebolimento, impercettibile in ogni singolo fotogramma ma complessivamente tremendamente destabilizzante, delle capacità di oggettivazione univoca del metodo stesso.

Ormai fa parte della nostra esperienza quotidiana essere esposti ad affermazioni e informazioni sostanzialmente contraddittorie o evidentemente superficiali, ma sempre etichettate come "scientifiche". Perseguendo il nobile, ma impossibile, intento di dare oggettività assoluta a tutte le branche del sapere, stiamo rischiando di perderla anche per quelle poche che ce l'hanno veramente. E senza quelle immani fondamenta su cui poggia

tutto il progresso umano degli ultimi due secoli, rischiamo la caduta in un baratro di cui non si vede il fondo: siamo ben oltre gli scricchiolii.

Occorre fare ordine tra fisica e matematica; altre scienze non totalmente esatte, ma comunque quantificabili con esiti soddisfacenti se ben utilizzate e interpretate; e, infine, discipline che studiano sistemi ipercomplessi, spesso quantificabili solo in modo parziale, probabilistico, contestuale e fortemente dipendente dalle condizioni di osservazione come sociologia, economia, buona parte della medicina o della psicologia, insieme a molte altre.

Occorre riconoscere che il metodo scientifico possiede gradi di affidabilità, robustezza e generalizzabilità non assoluti al di fuori della cerchia dei fenomeni fisici semplici o fondamentali. Non riuscire a completare adeguatamente questo processo di prospettivizzazione e relativizzazione ci condannerebbe a un aumento sempre maggiore della nebbia cognitiva e, infine, al rifiuto della razionalità nella regolazione della vita umana e sociale: esattamente ciò che sta pericolosamente avvenendo, e i cui effetti nefasti risuonano ormai da tante direzioni diverse intorno a noi, nella vita di tutti i giorni.